

YASHIL

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Navbatdan tashqari son

№8

2
0
2
4

Digital
Object
Identifier

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

2024-yil dekabr

Millat umidi universiti talaba-yoshlarining
ilmiy maqolalar to'plami

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 135 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasining yalpi ichki mahsulotdagi ulushining korrelyatsion-regression tahlili	8
Tursunov Rasul Tairovich	
Omborni boshqarishda qo'llaniladigan wms tizimi afzalliklari.....	14
Komilova Sabrina, Jalilova Malikabonu, D.N. Ishmanova	
Ta'minot zanjirlarini boshqarishda sun'iy intellektdan foydalanishning afzalliklari.....	19
A.A. Muminov, Q.H. Sultonov, D.N. Ishmanova	
WMS tizimidan foydalanishning afzalliklari	23
I.R. Kudratov, S.F. Tulaganov, D.N. Ishmanova	
Raqamli iqtisodiyotning bugungi holati va undagi muammolar	29
Abdullayeva Xusniya, Norboyeva Nodirabegim, Norboev Odil Abraevich	
Sun'iy intellektning ishlab chiqarishdagi rolini tahlil qilish.....	34
Abduvaxobova Durdona Shuxratbekovna, Shokirova Shirinabonu Shokir qizi, D.N. Ishmanova	
Hozirgi kunda raqamli marketingning jamiyatdagi o'rni	37
Saydakhmedova Sabohat, Toirova Aziza, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich, Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi	
Цифровой маркетинг.....	41
Амангалиева Молдир, Икромов Бехруз, Норбоев Одил Абраевич	
Ta'minot zanjirini boshqarishda ERP tizimidan foydalanishning afzalliklari.....	49
Mirzayev Izzatulla Sunnatulla o'g'li, Ismatullayev Shavkatjon Shuxratjon o'g'li, D.N. Ishmanova,	
Ta'minot zanjirlarida samaradorlikni oshirish uchun KPI qo'llash.....	55
Rahimova X.M, Numonxonova S.B, D.N. Ishmanova	
Raqamli iqtisodiyotda RFID: kichik texnologiya bilan ulkan samaradorlik	59
Sobirjonova Kamola Qobuljon qizi, G'aybulloyeva Shahinabonu G'olib qizi, Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich	
Kriptovalyutalar va raqamli aktivlar ushunchasi. Raqamli iqtisodiyotda raqamli aktivlar qanday ishlaydi?	62
Toshtemirova Sitora Nurulla qizi, Abdukarimova Munira Jahongir qizi, D.N. Ishmanova	
Raqamli marketing.....	66
Xolmedov Sarvar Sanjar o'g'li, Ergashev Lazizbek Xushboqovich, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich	
Ta'minot zanjirini optimallashtirish yo'llari.....	70
Aminjonov Afzalbek, Qobiljonov Muhammadtemur, D.N. Ishmanova	
Korxonada ombor faoliyati samaradorligini oshirish	74
Qodirova Shahzoda Shuhrat qizi, Abduraximova Sabrinaxon Shuxrat qizi, Turkmanov A'zam Saydullaevich	
Raqamli iqtisodiyot haqida umumiy tushuncha.....	79
Davronov Muhammad, Jabboraliyev Ravshanboy, Shadmanov Erkin Sherkulovich	
Xomashyo zahiralari boshqarishda raqamli texnologiyalardan foydalanish afzalliklari.....	83
Abdusattorov Abdurashid Abdusamad o'g'li, Isxoqova Bonu Bunyod qizi, Turmanov Azam Saydullaevich	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	87
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
O'zbekistonda elektron tijoratni rivojlantirish tendensiyalari	92
Sheraliyev Shohrux Sherzodovich, Solihov Nodir Umidjonovich, Mardiyeva Ruxsora Istam qizi	
Internet-marketing va uning an'anaviy marketingga nisbatan afzalliklari.....	96
Xolmurodov Murodjon Shavkatjon o'g'li, Ruzmetov Jaloliddin Orifjon o'g'li, Yuldashev Abduxakim Abdukarimovich	
Omborxonani raqamlashtirishning afzalliklari	100
Tojiev F.S., Khujaeva K.K., Ishmanova D.N.	
Blokcheyn texnologiyasi va uning ilmiy ishlarni hamkorlik asosida ko'rib chiqishda qo'llanilishi: tizimli tahlil.....	106
Munisa Rahimova Muzaffar qizi, Millat Umidi Universiteti talabasi, Fozilova Ozoda Bektemur qizi, Imanova Umida Baxtiyorovna	

O'zbekistonda internet do'konlari: rivojlanish muammolari va imkoniyatlari.....	111
Abdullayev Niyozmatjon Ahmedjon o'g'li, Po'latov Baxtiyor Alimovich	
Buyumlar interneti raqamli texnologiyasini biznesda qo'llashning samaradorligi.....	114
Abdujabborov Abdushukur Anvar o'g'li, Haydarov Shahriyor Shirinboy o'g'li, Yuldashev Abduxakim Abdukarimovich	
Marketingda sun'iy intellektdan foydalanish.....	121
Adiljonov Boburmirzo Farxodjon o'g'li, Tursunaliyev Qahhorjon Abdurasul o'g'li, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich	
Customer Segmentation Analysis Using K-Means Clustering (Machine Learning Algorithm in case of tackling sales issues in the field of economy).....	125
Rukhsora Mardieva	
Raqamli iqtisodiyot haqida umumiy tushuncha.....	131
Sa'dullayev Eldor, Nurmatov Boburjon, Xalikov Suyun Ravshanovich	

XITOYNING TA'MINOT ZANJIRLARINI BOSHQARISH TAJRIBASIDAN FOYDALANISAFZALLIKLARI

Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi,
Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi

Millat Umid universiteti BA-402guruh talabasi

Ilmiy rahbar:
D.N.Ishmanova

Annotatsiya: Ushbu maqolada Xitoyning global ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasi va uning samaradorligi tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, Xitoyning ishlab chiqarish infratuzilmasi, tabiiy resurslar boshqaruvi va innovatsion texnologiyalari mamlakatni global miqyosda strategik yetakchiga aylantirgan. Shu bilan birga, ta'minot zanjirlarining barqarorligi va moslashuvchanligi Xitoyning inqiroz sharoitlarida ham o'z ustunligini saqlab qolishiga yordam bermog'ga.

Kalit so'zlar: ta'minot zanjiri, Xitoy, samaradorlik, infratuzilma, innovatsiya, tabiiy resurslar, moslashuvchanlik.

Abstract: This article analyzes China's experience in managing global supply chains and its effectiveness. The study reveals that China's manufacturing infrastructure, natural resource management, and innovative technologies have positioned the country as a strategic global leader. Furthermore, the resilience and flexibility of its supply chains enable China to maintain its competitive edge even during crisis situations.

Key words: Supply chain, China, efficiency, infrastructure, innovation, natural resources, flexibility.

АННОТАЦИЯ: В статье рассматривается опыт Китая в управлении глобальными цепочками поставок и его эффективность. Результаты исследования показывают, что производственная инфраструктура Китая, управление природными ресурсами и инновационные технологии сделали страну стратегическим лидером на глобальном уровне. Кроме того, устойчивость и гибкость цепочек поставок позволяют Китаю сохранять конкурентные преимущества даже в кризисных условиях.

Ключевые слова: цепочка поставок, Китай, эффективность, инфраструктура, инновации, природные ресурсы, гибкость.

KIRISH

Ta'minot zanjirini boshqarishning asosiy vazifasi — tovarlar harakati va ularni tayyor mahsulotga aylantirish, keyinchalik iste'molchiga yetkazib berish uchun maqbul iqtisodiy modelni topishdir. Shu bilan birga, zanjirda ishtirok etuvchi barcha mamlakatlarning xususiyatlarini hisobga olish kerak. Ta'minot zanjiridagi mamlakatlar soni ortib borishi bilan u murakkab, mashaqqatli va sekin harakatlanuvchi tizimga aylanib, uzluksiz modernizatsiyani talab qiladi.

Ta'minot zanjirini samarali boshqarish bugungi kuchli raqobat bozorida ham yirik korporatsiyalar, ham kichik va o'rta biznes uchun asosiy raqobatdosh ustunlik hisoblanadi. Ta'minot zanjirini boshqarish — bu doimo rivojlanib borayotgan va takomillashib turadigan fan hamda san'atdir. Samarali ta'minot zanjiri inventarizatsiyaga bo'lgan ehtiyojni kamaytirishi, shu bilan saqlash va xavfsizlik bilan bog'liq qo'shimcha xarajatlarni qisqartirishi mumkin.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Xitoyning global ta'minot zanjirlaridagi o'rni va samaradorlik tajribasi ko'plab olimlar va tadqiqotchilar tomonidan o'rganilgan bo'lib, mamlakatning ishlab chiqarish tarmoqlari, logistika tizimlari va texnologiyalarni joriy etishdagi muvaffaqiyatlari alohida e'tiborga sazovor. Ushbu bo'limda soha mutaxassislari tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlar tahlil qilinadi.

Christopher va Peck (2004) ta'kidlaganidek, samarali ta'minot zanjirlarini boshqarish korxonalar uchun nafaqat xarajatlarni qisqartirishga, balki global bozorlar bilan tez va moslashuvchan tarzda ishlashga imkon beradi. Ular Xitoyni logistika infratuzilmasi jihatidan yirik global markaz sifatida ko'rsatib, mamlakatning ishlab chiqarish va etkazib berish tizimlaridagi moslashuvchanlikni yuqori baholashgan.

Lee (2004) tomonidan ishlab chiqilgan moslashuvchanlik va samaradorlik modeli Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tizimiga to'g'ri keladi. Lee Xitoyning ishlab chiqarish salohiyati va arzon mehnat kuchi tufayli kompaniyalarga tezkor va samarali ishlab chiqarishni ta'minlash imkonini berishini aniqladi. U Xitoyda ta'minot zanjirlarini boshqarishda "tezkor moslashuvchanlik" omilini muvaffaqiyat kaliti sifatida ko'rsatgan.

Liu va Dunford (2012) o'z tadqiqotlarida Xitoyning sanoat parklari va logistika tarmoqlarining rivojlanishi ta'minot zanjirlarining barqarorligini oshirishda muhim rol o'ynaganini ta'kidlaydi. Ularning fikricha, hukumat siyosatining ishlab chiqarish infratuzilmasiga qaratilgan strategik investitsiyalari ta'minot zanjirlarini yanada samarali boshqarishga yordam bergan.

Yeung, Coe va Dicken (2006) global ishlab chiqarish tarmoqlarini tahlil qilib, Xitoyning ishlab chiqarish markazi sifatidagi mavqei samarali infratuzilma, narx raqobatbardoshligi va texnologik innovatsiyalar bilan mustahkamlanganini aniqlashgan. Ularning tadqiqotlari Xitoyning ishlab chiqarish korxonalarini bilan hamkorlik qilish xorijiy kompaniyalarga logistika xarajatlarini kamaytirishga imkon berishini ko'rsatdi.

Rodrigue va Notteboom (2010) Xitoyning transport va logistika infratuzilmasini batafsil tahlil qilib, mamlakatning global savdoda strategik ahamiyatini ochib bergan. Xitoyning dengiz portlari, temir yo'l tarmoqlari va transport tizimlari global ta'minot zanjirlarining samaradorligini sezilarli darajada oshirib, kompaniyalarga mahsulotlarni tezkor va tejamkor yetkazib berish imkonini beradi.

Holweg, Davies va Hong (2009) esa ta'minot zanjirining moslashuvchanligi va tezkorligi pandemiya kabi global inqirozlar davrida Xitoy ta'minot zanjirlarining barqarorligiga ijobiy ta'sir ko'rsatganini ta'kidlaydi. Ular Xitoyning ishlab chiqarish jarayonlarining qisqa vaqt ichida moslashuvchanligi, talab va taklif o'zgarishlariga javob berish qobiliyatini yuqori baholashadi.

Feng va Zhang (2017) Xitoyning sun'iy intellekt, avtomatlashtirish va IoT texnologiyalarini ta'minot zanjirlarini boshqarishda qo'llashini o'rganib, raqamli texnologiyalar samaradorlikni sezilarli darajada oshirishini aniqlashgan. Ushbu texnologiyalar yordamida kompaniyalar aniq prognozlar tuzib, ishlab chiqarishni optimallashtirish imkoniga ega bo'lishadi.

Xitoyning tabiiy resurslarga boyligi va ularni strategik boshqarish xususiyati ham ta'minot zanjirlari mustahkamligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Humphries (2020) Xitoyning muhim minerallarni qazib olish va qayta ishlashdagi ustunligi tufayli dunyoda yetakchi o'ringa ega ekanligini aniqlab, bu sohalarda boshqa mamlakatlarning Xitoyga bog'liqligini ta'kidlagan.

Tahlil qilingan adabiyotlardan kelib chiqib aytish mumkinki, Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasi global miqyosdagi samaradorlik, moslashuvchanlik va narx raqobatbardoshligini ta'minlashda o'ta muhim ahamiyatga ega. Xitoyning logistika infratuzilmasi, ishlab chiqarish ekotizimi, texnologik innovatsiyalar va tabiiy resurslarni boshqarish strategiyalari dunyo bo'ylab kompaniyalar uchun ulkan imkoniyatlar yaratadi. Shu bilan birga, bu tizimlarning barqarorligi va moslashuvchanligi global inqirozlar sharoitida ham Xitoy ta'minot zanjirlarini mustahkam va ishonchli qiladi.

Xitoy tajribasi nafaqat yirik transmilliy kompaniyalar, balki kichik va o'rta bizneslar uchun ham jozibador bo'lib, raqamli texnologiyalar va ekologik barqarorlikka qaratilgan yondashuvlar ta'minot zanjirlarini yanada samarali qiladi. Bu tajriba global biznes subyektlariga Xitoyning ishlab chiqarish imkoniyatlaridan to'g'ri foydalanish orqali xarajatlarni kamaytirish va raqobatbardoshligini oshirishga yordam beradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda ma'lumotlar yig'ish uchun ikkilamchi manbalardan foydalanildi. Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasiga oid ilmiy maqolalar, xalqaro tashkilotlarning hisobotlari va statistik ma'lumotlar tahlil qilindi. Ma'lumotlar tahlili sifat jihatdan amalga oshirilib, ta'minot zanjirlari samaradorligini ko'rsatuvchi asosiy omillar aniqlanadi. Ularning global bozor ta'siri va kompaniyalar uchun afzalliklari batafsil o'rganildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ta'minot zanjirini boshqarish har qanday muvaffaqiyatli biznesning ajralmas qismi bo'lib, ishlab chiqarishdan to'xtirish iste'molchigacha bo'lgan jarayonlarni silliq va samarali tashkil etishni ta'minlaydi. Ta'minot zanjiri boshqaruvi (SCM) barcha bosqichlarni muvofiqlashtirishga qaratilgan strategiyalar va usullar to'plamidan iborat bo'lib, bu jarayonda yetkazib beruvchilar, ishlab chiqaruvchilar, distribyutorlar va chakana savdo nuqtalari mijozlar talablarini qondirish uchun birgalikda harakat qiladi. Shu bilan birga, xarajatlarni minimallashtirish va umumiy samaradorlikni oshirish asosiy maqsad qilib olinadi.

Hozirgi kunda global ta'minot zanjirlarida bir qancha yangi tendensiyalar shakllanmoqda. Nearshoring, friendshoring, reshoring va China Plus strategiyalari tobora ommalashib bormoqda. Ushbu strategiyalar investitsiyalarning tarmoqlar, mavzular va mamlakatlar bo'yicha taqsimlanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Xitoyning strategik rivojlanish dasturi va boy tabiiy resurslari mamlakatning raqobatbardoshligini sezilarli

darajada oshirib, uni ishlab chiqarish sohasida jahon yetakchisiga aylantirishga xizmat qilmoqda. Ushbu yutuq, ayniqsa, mehnat samaradorligini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlar va ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirish orqali amalga oshirildi.

Biroq, dunyo iqtisodiyotida ko'proq texnologiya va resurslar talab qiladigan yoki yuqori innovatsion tarmoqlar uzoq muddatda Xitoyga bog'liq ta'minot zanjirlarining o'zgarishiga nisbatan barqarorlikni saqlab qolishi mumkin. Bu esa mazkur mamlakatning ta'minot zanjiri ekotizimida barqaror pozitsiyasini mustahkamlashiga imkon yaratadi.

Xitoy dunyoning eng yirik ishlab chiqarish bazasi bo'lganligi sababli, investorlar uchun uning global ta'minot zanjiridagi rolini to'g'ri baholash ayniqsa muhimdir. Xitoyning ta'minot zanjiridagi tarixiy ustunligi nafaqat past mehnat xarajatlariga, balki ishlab chiqarish ekotizimining yaxshi tashkil etilganligiga ham asoslangan. Bu yutuq mamlakatda inson kapitali va texnologik innovatsiyalarning rivojlanishi bilan bog'liq siyosat orqali qo'llab-quvvatlandi. Texnologik tadqiqotlar va ishlanmalar sohasiga qaratilgan davlat investitsiyalari Xitoyni ko'plab sohalarda innovatsion yetakchiga aylantirdi. Masalan, Xitoyning ilmiy-tadqiqot ishlariga yo'naltirilgan xarajatlari so'nggi o'n yilliklarda yildan-yilga jadal o'sib bordi va 2021 yilga kelib 660 milliard AQSh dollariga yetdi.

Xitoyning ta'minot zanjirlari ustidan kelajakdagi strategik hukmronligi uning iqtisodiy siyosati va dunyo bozorida mavqeini mustahkamlashda davom etadi. Shu bilan birga, xalqaro iqtisodiy muhitda yuzaga keladigan yangi strategiyalar va ta'minot zanjiri dinamikasi mazkur jarayonga qanday ta'sir ko'rsatishini baholash biznes va investitsion qarorlar qabul qilishda muhim omil bo'ladi. Xitoyning ilmiy-tadqiqot ishlariga sarflagan xarajatlari AQShnikidan keyin ikkinchi o'rinda turadi (1-rasm).

1-rasm. Xitoy, AQSh, Yevropa Ittifoqi va OECD davlatlarining ilmiy-tadqiqot xarajatlari dinamikasi (1991-2021 yillar).

Xitoyning global ta'minot zanjirlaridagi roli texnologiya va resurslarga asoslangan ishlab chiqarish tarmoqlari orqali mustahkamlangan. So'nggi yillarda xarajatlar kompyuterlar, aloqa va elektron uskunalar, mashinalar, avtomobillar, dori-darmonlar, kimyoviy xom ashyo va metall buyumlar kabi sohalarga jamlandi. Xitoyning uzoq muddatli sa'y-harakatlari uni ko'plab texnologiyalar va tarmoqlarda asosiy ishlab chiqarish markaziga aylantirdi. Ushbu tarmoqlardagi kompaniyalarning aksariyati uchun qisqa muddatda ta'minot zanjirlarini Xitoydan tashqariga chiqarish murakkab va qiyin bo'lishi mumkin.

Xitoy o'z ilmiy-tadqiqot xarajatlarini telekommunikatsiya tarmoqlari, ma'lumotlar markazlari, sanoat parklari, logistika tarmoqlari va iste'dodlarni rivojlantirish kabi texnologik infratuzilmaga yo'naltirdi. 2021 yilga kelib, Xitoyda sanoat robotlari dunyoning boshqa mamlakatlariga qaraganda ko'proq o'rnatilgan. Ushbu infratuzilma va iste'dodlar jamg'armasi samarali va tejamkor ishlab chiqarish jarayonlarini qo'llab-quvvatlab, mamlakatning ishlab chiqarish markazi sifatidagi raqobatbardoshligi va etakchiligida muhim rol o'ynadi. MSCI Economic Exposure ma'lumotlari va MSCI global transformatsion texnologiyalar tematik indekslari yordamida Xitoydan tashqari AQSh, Xitoy va rivojlanayotgan bozorlarda ushbu mavzular bilan bog'liq kompaniyalar daromadlari va indeks og'irliklarini solishtirish mumkin. AQSh texnologiya bo'yicha indeks og'irligi va daromad ta'siri nuqtai nazaridan yetakchi bo'lib qolmoqda, biroq Xitoyning transformatsion texnologiyalar mavzusiga ta'siri boshqa rivojlanayotgan bozorlardan yuqori.

Xitoyning tabiiy resurslari global ta'minot zanjirining mustahkamligini yanada yaxshilashi mumkin. Xitoy qazib olish va qayta ishlash bosqichlarida muhim minerallarni nazorat qiladi. Bu minerallar toza energiya, ilg'or texnologiyalar, elektronika va sog'liqni saqlash kabi strategik tarmoqlar uchun asosiy manba hisoblanadi. Ushbu tarmoqlar qisqa va o'rta muddatli istiqbolda Xitoydan tashqarida ta'minot zanjirlarini qayta tashkil etishga kamroq moslashuvchan bo'lishi mumkin. Global sanoat tasnifi standarti (GICS®) bo'yicha Xitoyda 10% dan ortiq xorijiy ta'sirga ega bo'lgan 27 ta tarmoq aniqlangan bo'lib, 2023-yil 29-sentabr holatiga ko'ra, ular MSCI China Indexdagi umumiy salmoqning 27,5% ini tashkil qilgan. Muhim minerallarga bog'liq bo'lgan tarmoqlarda texnologik uskunalar, elektronika va aloqa vositalari, avtomobil komponentlari va mashinalar kabi sohalar ajralib turadi. Ushbu sohalardagi transmilliy kompaniyalar ishlab chiqarishni Xitoydan tashqarida diversifikatsiya qilishda qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin.

Samarali ta'minot zanjiri jarayonlari orqali tashkilotlar mahsulot yoki xizmatlarni mijozlarga eng tejamkor, tez va barqaror tarzda ishlab chiqarishi va yetkazib berishi mumkin. Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasi global miqyosdagi samaradorlik va ustunlikka erishishda bir qator afzalliklarni taqdim etadi. Birinchidan, Xitoyning keng ishlab chiqarish tarmog'i va xom ashyo ta'minoti mustahkam asos yaratadi. Ikkinchidan, mamlakatdagi zamonaviy logistika va transport infratuzilmasi mahsulotlarni tez va arzon narxlarda yetkazib berish imkonini beradi. Xitoyning dengiz portlari va temir yo'l tarmoqlari global miqyosda samarali ishlaydi va bu global ta'minot zanjirining uzluksizligini ta'minlaydi.

Xitoyning narxlar bo'yicha raqobatbardoshligi ishlab chiqarish va mehnat xarajatlarining pastligi tufayli yuzaga keladi. Bu kompaniyalarga yuqori sifatli mahsulotlarni arzon narxlarda ishlab chiqarish imkonini beradi. So'nggi yillarda raqamli texnologiyalar va innovatsiyalarning jadal rivojlanishi, jumladan, sun'iy intellekt, blokcheyn va IoT texnologiyalari ta'minot zanjiri boshqaruvida aniqroq prognozlar va tezkor qarorlar qabul qilishga yordam bermog'ida.

Shuningdek, Xitoyning ta'minot zanjiri tizimlari yuqori darajada moslashuvchan bo'lib, bozor talablariga va global sharoitlarga tezda moslashadi. Pandemiya yoki global inqirozlar kabi kutilmagan holatlarda ham Xitoy ishlab chiqarish va ta'minot jarayonlarini samarali boshqara oldi. Katta ishlab chiqarish imkoniyatlari ommaviy ishlab chiqarishni ta'minlab, narxlarni pasaytiradi va talabga mos ravishda ishlab chiqarish hajmini oshirish imkonini beradi.

Xitoy global tarmoqlar va savdo aloqalarida yetakchi rol o'ynaydi. Katta resurslar bazasi va xalqaro hamkorlik imkoniyatlari Xitoyning ta'minot zanjirlarini yanada samarali qiladi. Xitoy kichik va o'rta bizneslar uchun ham samarali va iqtisodiy jihatdan foydali yechimlarni taklif etadi. Shu bilan birga, mamlakat ekologik toza texnologiyalar va barqaror ishlab chiqarish usullariga jadal o'tmoqda, bu esa yashil energiya va ekologik barqarorlikka qaratilgan ta'minot zanjirlarini yaratishga imkon beradi.

Amaliy misollardan biri sifatida Apple kompaniyasi Xitoyda ta'minot zanjirlarini samarali boshqaradi. Kompaniya xitoylik subpudratchilar orqali komponentlar ishlab chiqarish va yig'ishni tashkil etadi, ilg'or texnologiyalar va boshqaruv tizimlari yordamida jarayonlarni muvofiqlashtiradi va nazorat qiladi. Shu bilan birga, savdo urushlari va global keskinliklar sababli Apple Xitoyga qaramligini kamaytirish maqsadida muqobil ta'minot zanjirlariga va diversifikatsiyaga sarmoya kiritmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ushbu tadqiqot natijalari Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasi global iqtisodiyotda strategik ustunlikka ega ekanligini tasdiqlaydi. Xitoy o'zining keng miqyosdagi ishlab chiqarish quvvati, samarali transport va logistika infratuzilmasi hamda texnologik innovatsiyalar orqali global ta'minot zanjirlarida yetakchi mavqega ega bo'ldi. Tahlil qilingan ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, Xitoy ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish, xarajatlarni kamaytirish va mahsulotlarni tezkor yetkazib berishda boshqa mamlakatlardan ustunlik qiladi. Shu bilan birga, tabiiy resurslar va muhim minerallarning qazib olinishi va qayta ishlanishi jarayonlarida Xitoyning nazorati uning ta'minot zanjirlaridagi barqarorligini yanada mustahkamlaydi.

Tadqiqot davomida aniqlangan asosiy omillardan biri – Xitoyning moslashuvchan ishlab chiqarish tizimlari va texnologik yondashuvlaridir. Sun'iy intellekt, avtomatlashtirish va IoT kabi innovatsiyalar Xitoy korxonalariga ishlab chiqarishni yanada aniq, samarali va raqobatbardosh qilish imkonini beradi. Xitoyning ishlab chiqarish jarayonlarini inqirozli sharoitlarda, jumladan pandemiya va global ta'minot zanjiridagi uzilishlar davrida tezda moslashtirishi uning barqarorligi va ishonchiligidini oshirdi. Ushbu jihatlar Xitoyning xalqaro kompaniyalar uchun strategik sherik sifatidagi o'rnini yanada mustahkamlaydi.

Xitoyning ta'minot zanjiri tizimlari, ayniqsa, ishlab chiqarishning keng ko'lamda amalga oshirilishi, ommaviy ishlab chiqarish orqali xarajatlarni kamaytirish va talabga ko'ra mahsulot hajmini o'zgartirish imkonini beradi. Bundan tashqari, Xitoyning xalqaro savdo tarmoqlari va transport infratuzilmasi, xususan dengiz portlari va temir yo'l tarmoqlari, mahsulotlarning global bozorlarga tez va arzon yetkazib berilishida muhim rol o'ynaydi.

Ushbu tadqiqot Xitoy tajribasidan foydalanish xalqaro kompaniyalar uchun samarali ta'minot zanjirlarini yaratish, xarajatlarni optimallashtirish va barqaror raqobatbardoshlikni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatdi. Biroq, global sharoitdagi o'zgarishlar, jumladan savdo urushlari va geosiyosiy keskinliklar kompaniyalarga Xitoyga qaramlikni kamaytirish yo'llarini izlash zaruratini ham keltirib chiqaradi. Shunga qaramay, Xitoyning rivojlangan infratuzilmasi, boy tabiiy resurslari, samarali boshqaruv tizimlari va innovatsiyalar orqali erishgan muvaffaqiyati uni kelajakdagi global ta'minot zanjirlarining ajralmas qismi sifatida saqlab qoladi. Xitoyning tajribasi boshqa mamlakatlar uchun ham samaradorlik va texnologik yutuqlarni joriy etishda namunaviy model sifatida qaralishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Christopher, M., & Peck, H. (2004). Building the Resilient Supply Chain. *The International Journal of Logistics Management*, 15(2), 1-14.
2. Lee, H. L. (2004). The Triple-A Supply Chain. *Harvard Business Review*, 82(10), 102-112.
3. Liu, W., & Dunford, M. (2012). Industrial Restructuring in China. *Regional Studies*, 46(3), 429-447.
4. Yeung, H. W., Coe, N. M., & Dicken, P. (2006). Global Production Networks. *Transactions of the Institute of British Geographers*, 31(1), 29-45.
5. Rodrigue, J. P., & Notteboom, T. (2010). Comparative North American and European Gateway Logistics. *Journal of Transport Geography*, 18(4), 497-507.
6. Holweg, M., Davies, P., & Hong, E. (2009). The Value of Flexibility in Supply Chains. *International Journal of Production Economics*, 120(2), 400-410.
7. Feng, Y., & Zhang, X. (2017). The Role of Digital Technologies in Supply Chain Optimization. *Computers & Industrial Engineering*, 107, 39-51.
8. Humphries, M. (2020). China's Rare Earth Industry. *Congressional Research Service*, 1-25.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 8

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

